

OLTINGUGURT POLIMER BETON MATERIALLARNING KIMYOVIY TARKIBINI ISHLAB CHIQISH.

Ziyamuxamedova Umida Alijonovna

t.f.d., professor Toshkent davlat transport universiteti

Turg'unaliyev Elbek To'xtanazar o'g'li

PhD, dotsent Toshkent davlat transport universiteti

Nafasov Jasurbek Himmat o'g'li

PhD, dotsent Toshkent davlat transport universiteti

Rustamov Mirshohid Ulug'bek o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

Bobonorov Alimardon Nurali o'g'li

Talaba Toshkent davlat transport universiteti

Oltिंगugurt beton – zamonaviy kompozitsion material bo'lib, u inert agregatlar va konstruktiv mustahkamlash funksiyalarini bajaradigan to'ldiruvchi moddalar. Oltिंगugurt asosida tayyorlangan kompozitlar, shu jumladan, oltिंगugurt beton ham termoplast material hisoblanadi. Oltिंगugurtning bunday xossalari va reaksiya xossalari inobatga olib undan polimerlanish jarayonida struktura shakllanishida to'ldiruvchi va bog'lovchi orasidagi fizik-kimyoviy jarayonlarni tadqiqotlash asosida bu materialdan yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan konstruksiyalar, issiqlik izolyatsiya xususiyatli materiallar va yuqori agressiv muhitlarga bardoshli materiallar olish mumkin [1].

Kimyoviy faol oltिंगugurt ma'lum sharoitlarda (yuqori haroratda) N_2 , I_2 , Au, Pt va inert gazlardan tashqari barcha kimyoviy elementlar bilan birikish xususiyatiga ega. $300^\circ C$ dan yuqori haroratda oltिंगugurt havoda kislorod bilan oksidlar hosil qiladi: SO_2 - oltिंगugurt (IV)-oksid, SO_3 - oltिंगugurt (VI)-oksid, ulardan mos ravishda sulfit va sulfat kislotalar, shuningdek, ularning tuzlari - sulfitlar va sulfatlar olinadi. Oltिंगugurtni $150^\circ C$ dan yuqori haroratda vodorod ishtirokida qizdirilganda qaytar reaksiya sodir bo'ladi, natijada vodorod sulfid, shuningdek, ko'p oltिंगugurtli vodorodlar ya'ni sulfanlar hosil bo'ladi. Oltिंगugurt qizdirilganda u metallar bilan o'zaro ta'sirlashishi mumkin, buning natijasida oltिंगugurtli birikmalar – sulfidlar, shuningdek, ko'p oltिंगugurtli metallar – polisulfidlar [2] hosil bo'ladi.

Oltिंगugurtli beton uchun to'ldiruvchilar sifatida oddiy (sement asosidagi) betonda ishlatiladigan materiallar qo'llaniladi. Bular shag'al, qum, chaqiq tosh, keramzit, domna shlaki va boshqalardir. Albatta, yuqori haroratga bardosh bera olmaydigan materiallar (masalan, penopolistirol) bundan mustasno. Chunki oltिंगugurt to'ldiruvchi bilan birlashtirishdan oldin 140 gradusdan yuqori haroratgacha qizdiriladi. Aralashtirish paytida oltिंगugurt sovib qolmasligi uchun to'ldiruvchilar ham qizdiriladi. Oltिंगugurtli beton tarkibidagi to'ldiruvchi sovigandan so'ng tuzilmani shakllantiruvchi asos bo'lib xizmat qiladi va uning yuzasida oltिंगugurt kristallanishi sodir bo'ladi [3].

Vaqt o'tishi bilan oltिंगugurt va qo'shimchalar o'rtasidagi kimyoviy o'zaro ta'sirlar betonning uzoq muddatli barqarorligi va chidamliligini belgilaydi. Bu o'zaro ta'sirlar materiallarning nurash, kimyoviy ta'sir va fizik eyilishga chidamliligiga ta'sir ko'rsatadi.

Oltिंगugurtning ortorombik modifikatorlarini tayyorlash melamindan foydalangan holda yangi usulni o'z ichiga oladi va u uch asosiy bosqichda amalga oshiriladi (1-rasm). Oltिंगugurt eritish: Ortorombik oltिंगugurt issiqlikka chidamli idishda shaffof suyuq eritmaga aylangunga qadar $185^\circ C$ haroratgacha qizdiriladi, bu esa polimerlanish

bosqichini belgilaydi. Melamin bilan polimerlanish: Melamin eritilgan oltingugurtga qo‘shiladi va jigarrang, yuqori qovushqoqlikka ega sopolimer hosil qilish uchun 185-190°C haroratda 60 daqiqa davomida aralashtiriladi. Bu bosqich polimerlangan oltingugurt modifikatorlarini yaratish uchun zarur bo‘lgan kimyoviy o‘zaro ta’sirni osonlashtiradi. Yakuniy ishlov: Keyin sopolimer maxsus idishga o‘tkaziladi va bir xil haroratda qayta qizdiriladi, u barqaror suyuq fazaga etguncha aralashtirib turiladi. Moyli vanna orqali haroratni boshqarish yakuniy mahsulotning barqarorligi va sifatini ta’minlaydi. Bu erda birinchi marta taklif qilingan bu jarayon, oltingugurt sopolimerlarini samarali sintez qiladi. Bu sopolimerlar yuqori haroratlarda maxsus sanoat maqsadlari uchun yaroqli bo‘lgan yuqori termik barqarorlik, kimyoviy barqarorlik va mexanik mustahkamlikka ega. Yuqori haroratlarda oltingugurt suyuq-suyuq o‘tishga uchraydi, bu elementar oltingugurtning (S₈) halqani ochuvchi polimerizatsiyasi bilan tavsiflanadi (2-rasm). Bu jarayon molekularning harakatini kuchaytiradi, natijada oltingugurt halqasidagi bog‘lanishlar taranglashib, oxir-oqibat uziladi. Uzilgan kovalent bog‘lar uchlamchi di-radikal zanjirlarni hosil qiladi, ular keyinchalik uzun zanjirlarga polimerlanadi [4].

1-rasm. Oltingugurt modifikatorini olish jarayonlari [5].

2-rasm. Oltingugurtning polemirizatsiya mexanizimi [6].

Xulosa qilib aytganda, modifikatsiyalangan oltingugurt asosidagi betonda oltingugurtning turli qo‘shimchalar bilan kimyoviy o‘zaro ta’siri murakkab jarayon bo‘lib, u materialning yakuniy xususiyatlarini belgilaydi. Qo‘shimchalarni sinchkovlik bilan tanlash va birlashtirish orqali oltingugurt asosidagi betonning ishlash qobiliyatini oshirish mumkin, bu esa uni keng ko‘lamli qurilish ishlariga ko‘proq moslashtiradi. Ushbu o‘zaro ta’sirlarni

tushunish ma'lum maqsadlarda foydalanish uchun materialni optimallashtirish va uning uzoq muddatli samaradorligini ta'minlashning kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Al-Otaibi, S., Al-Aibani, A., Al-Bahar, S., Abdulsalam, M., & Al-Fadala, S. (2019). Potential for producing concrete blocks using sulphur polymeric concrete in Kuwait. *Journal of King Saud University-Engineering Sciences*, 31(4), 327-331.
2. .M. El Gamal, A.S. El-Dieb, A.-M.O. Mohamed, K.M. El Sawy, Performance of modified sulfur concrete exposed to actual sewerage environment with variable temperature, humidity and gases, *J. Build. Eng.* 11 (2017) 1–8. /05/01/ 2017.
3. D. Shavkatova, et al., Preparing a new type of concrete based on sulfur-melamine modifier, *Baghdad Sci. J.* (2023).
4. M.M. El Gamal, A.S. El-Dieb, A.-M.O. Mohamed, K.M. El Sawy, Performance of modified sulfur concrete exposed to actual sewerage environment with variable temperature, humidity and gases, *J. Build. Eng.* 11 (2017) 1–8. /05/01/ 2017.
5. S.A. Stel'makh et al., Physical, Mechanical and Structural Characteristics of Sulfur Concrete with Bitumen Modified Sulfur and Fly Ash, *Journal of Composites Science*, vol. 7, no. 9. doi: 10.3390/jcs7090356.